

ZBORNIK SAŽETAKA

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI
U EDUKACIJI I REHABILITACIJI

Sarajevo, juni 2022.

perfecta

Sarajevo, 2022.

Tehnička organizacija
Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

Urednici

Prof.dr.Haris Memišević
Mr.sc.Selmir Hadžić

Za organizatora

Mr.sc.Selmir Hadžić
predsjednik Udruženja defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

Izdavač

Perfecta, Sarajevo

Za izdavača

Adis Duhović, prof.

Dizajn i DTP

Perfecta, Sarajevo

Tiraž

200 komada

ISBN 978-9926-403-43-0

**CIP zapis dostupan u COBISS sistemu Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH pod
ID brojem 49572358.**

ZBORNİK SAŽETAKA

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

”MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI”

Sarajevo, 10.6. – 12.6.2022. godine

Sarajevo, 2022.godine

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI"

PETA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI"
Sarajevo, 10.6. – 12.6.2022. godine

ORGANIZATOR KONFERENCIJE

Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora "STOL"

SUORGANIZATOR KONFERENCIJE

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof.dr. Michael F. Giangreco, Univerzitet u Vermontu, SAD
Prof.dr.Haris Memišević, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Danijel Maleč, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Snežana Ilić, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Prof.dr.Sadeta Zečić, emeritus, BiH
Prof.dr.Tijana Balić, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska
Prof.dr.Aleksandra Karovska Ristovska, Univerzitet u Skoplju, Sjeverna Makedonija
Prof.dr.Alma Dizdarević, Univerzitet u Tuzli, BiH
Prof.dr.Irma Čehić, Univerzitet u Sarajevu, BiH
Prof.dr.Sanela Rustempašić, Univerzitet u Sarajevu, BiH

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prof.dr.Edin Mujkanović, Bosna i Hercegovina
Doc.dr.Inga Bišćević, Bosna i Hercegovina
Doc.dr.Zlatko Bukvić, Hrvatska
Mr.sc.Maja Srzić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Zumreta Jeina, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Admira Dedić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Arneta Pašalić, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Azur Kuduzović, Bosna i Hercegovina
Mr.sc.Marko Strle, Slovenija
Mr.sc.Siniša Ranković, Srbija
Saudin Hodžić, Bosna i Hercegovina
Emrisela Delić, Bosna i Hercegovina
Ivana Hodžić, Bosna i Hercegovina
Svetlana Vukašinović, Crna Gora
Goran Petrushev, Sjeverna Makedonija
Saša Tatić, Bosna i Hercegovina

Predsjednik Organizacionog odbora: Mr.sc.Selmir Hadžić

UTICAJ BILINGVIZMA NA SLOŽENOST REČENIČNE STUKTURE NA NEMATERNJEM JEZIKU KOD DECE

Kerkez Jelena, Milankov Vesela, Matić Ivana

Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Novi Sad, Srbija

Sintaksa, jedna od grana gramatike, izučava principe na osnovu kojih se od reči formiraju rečenice kao celovite (završne) jedinice usmene ili pisane komunikacije. U različitim jezicima redosled reči nije uvek isti, a menjanjem reda reči u rečenici se najčešće menja i njeno značenje i tako rečenica ponekada postaje agramatična. Upravo zbog toga je važno ustanoviti kako bilingvizam utiče kao pojava na razvoj jezika kod bilingvalne dece, jer se može pretpostaviti da bilingvalnost dodatno komplikuje ovaj proces baš zbog različite prirode i pravila dva različita jezika. Cilj rada je bio utvrditi složenost sintaksičke strukture u nematjernem jeziku kod bilingvalne dece. Uzorak dece je obuhvatio četrdesetoro dece uzrasta 7 godina. Istraživanje je sprovedeno u Osnovnoj školi „Ljudovit Štur“ u Kisaču, i u Osnovnoj školi „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu, gde se nastava sprovodi isključivo na slovačkom jeziku koji je ovoj deci ujedno i maternji jezik. Instrumenti procene koji su korišćeni su: „Test govorno jezičke produkcije“ i upitnik o bilingvalnosti. Ovim istraživanjem su dobijeni rezultati koji govore u prilog složenijoj rečeničnoj strukturi kod bilingvalne dece na maternjem jeziku. Ono što su još rezultati pokazali jeste da deca koja su ispoljila kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju koriste daleko više prostih rečenica na nematjernem jeziku u odnosu na broj prostih rečenica na maternjem jeziku. Takođe, možemo primetiti da su deca koja su počela kasnije sa učenjem nematjerneg jezika pokazuju da njihova rečenica sadrži manji broj reči na nematjernem jeziku u odnosu na decu koja su od rođenja bila izložena utica oba jezika istovremeno. Možemo zaključiti da bilingvizam kao pojava ima velik uticaj na razvoj jezika, a samim tim i na sintaksički razvoj. Često može doći i do usporenog jezičkog razvoja zbog kompleksnosti usvajanja dva jezika istovremeno.

Ključne reči: sintaksa; bilingvizam; jezik; govor.

THE INFLUENCE OF BILINGUALISM ON THE COMPLEXITY OF SENTENCE STRUCTURE IN NON-MOTHER TONGUE IN CHILDREN

Kerkez Jelena, Milankov Vesela, Matic Ivana

University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Department of Special Education and Rehabilitation, Novi Sad, Serbia

Syntax, one of the branches of grammar, studies the principles on the basis of which sentences are formed from words as complete (final) units of oral or written communication. In different languages, the order of words is not always the same, and by changing the order of words in a sentence, its meaning usually changes, and so the sentence sometimes becomes agrammatic. That is why it is important to establish how bilingualism affects the development of language in bilingual children, because it can be assumed that bilingualism further complicates this process due to the different nature and rules of two different languages. The aim of this study was to determine the complexity of the syntactic structure in non - native language in bilingual children. The sample of children included 40 children aged 7 years. The research was conducted at the Elementary School "Ljudovit Stur" in Kisac, and at the Elementary School "Jozef Marchok Dragutin" in Glozan, where classes are conducted exclusively in Slovak, which is also the mother tongue of these children. The assessment tools used were: "Test govorno jezičke produkcije" and bilingualism questionnaire. This research yielded results that support a more complex sentence structure in bilingual children in their mother tongue. What the results showed was that children who showed a delay in speech and language development use far more simple sentences in their non-mother tongue than the number of simple sentences in their mother tongue. Also, we can notice that children who started learning a non-mother tongue later show that their sentence contains fewer words in the non-mother tongue compared to children who were exposed to both languages at the same time from birth. We can conclude that bilingualism as a phenomenon has a great influence on the development of language, and thus on syntactic development. Slow language development can often occur due to the complexity of acquiring two languages at the same time.

Keywords: syntax; bilingualism; language; speech